

INGEKOMEN BOEKEN

Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, Rapport van de commissie ter bestudering van de mogelijkheden van toepassing van substantia-listische winstopvattingen op het fiscale terrein. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs *f* 5.25.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek voor het slagersbedrijf over 1959. Prijs *f* 2.50.

Economisch Instituut voor de Middenstand, Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1959, niet-gespecialiseerde bedrijven. Prijs *f* 2.50.

Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de Federatie der Werkgevers Organisatiën in het Boekdrukkersbedrijf en de Stichting Tijdnormendienst voor de Grafische Industrie, Bedrijfsvergelijkende meting van de produktiviteit in de grafische industrie, boekdrukkerijen, onderzoek afdeling machinezetterij 1959. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist. Prijs *f* 20.—.

H. Linhardt, Kreditkontrolle. Verlag W. Girardet, Essen. Prijs *f* 15.55.

H. Linhardt, Grundlagen der Betriebsorganisation. Verlag W. Girardet, Essen. Prijs *f* 9.60.

Nationale Coöperatieve Raad, De Coöperatie bedreigd. De fiscale positie van de coöperatie in het wetsontwerp vennootschapsbelasting 1960.

Mr. Drs. H. C. Wytzes, Enkele beschouwingen inzake het groei-aandeel. Uitg. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 1.20.

G. G. Brouwer, Lijfrente en lijfrenteclausule, Fiscale Monografieën, nr. 18. N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 5.25.

M. A. Wisselink, Fiscale Monografieën, nr. 1, Liquidatiewinst. N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9.95.

C. van Soest en A. Meering, Leidraad bij de belastingstudie, deel I suppl. 6. Uitg. S. Gouda Quint, D. Brouwer & Zoon, Arnhem.

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Bewerkt door J. C. Hoogheid, Elementair Leerboek van de Bedrijfshuishoudkunde, 14e druk. Uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs ingen. *f* 6.90, geb. *f* 8.75.

Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf, Het goed verzorgde proefschrift.

Verslag van de Verzekeringskamer betreffende het levensverzekeringsbedrijf, de bouwkasten en de bemiddelende organen over het jaar 1959. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. F. Duwaer & Zonen, Amsterdam.

J. Viersen, E. N. Jonker en Mr. S. Stoffer, Belasting-almanak 1961. Uitg. Elseviers Weekblad, Amsterdam. Prijs *f* 4.75.

Dr. J. V. J. Engelhard, Bedrijfseconomische Monografieën, no. 30, Capaciteitsprojectie en capaciteitsbezetting als beleidsvraagstuk. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 14.50.

Prof. Dr. B. Schendstok, Fiscale winstbegrippen in Nederland, afl. 3. N.V. Uitgevers-Maatschappij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 3.24.